

Nowe stanowisko pokątnika złowieszczka, *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae) w południowo-zachodniej Polsce

New record of the churchyard beetle, *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae) from south-western Poland

Karolina DOBROWOLSKA-MARTINI¹, Marcin KADEJ²

¹ Karkonoski Park Narodowy, ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra, e-mail: karolina.martini@kpnmb.pl

² Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT: A new record of *Blaps mortisaga* (L.) (Coleoptera: Tenebrionidae) from south-western Poland, Jelenia Góra-Sobieszów, is presented. The locality described in this note represents the second modern record of this beetle in Lower Silesia.

KEY WORDS: darkling beetles, Karkonosze National Park, Poland.

W okresie od września 2022 r. do listopada 2023 r. w budynku „Wielkiej Stajni” w kompleksie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze-Sobieszowie [UTM: WS43; 50.846481 N / 15.641107 E] pierwsza autorka notatki zaobserwowała osobniki dorosłe pokątnika złowieszczka: 30 IX 2022, 1 ex., na ścianie korytarza na parterze budynku; 4 X 2022, 4 exx. (w tym 2 martwe osobniki, prawdopodobnie zadeptane w czasie prac remontowych), na klatce schodowej łączącej parter z pierwszym piętrem; 10 IV 2022, 1 ex. (ryc. 1); 18 X 2022, 1 ex. (ryc. 2); 18 XI 2022, 1 ex.; 29 IV 2023, 2 exx.; 8 XI 2023, 1 ex. (szczątki – odwłok i pokrywy).

Powyższe stwierdzenia pokątnika złowieszczka dotyczą budynku tzw. „Wielkiej Stajni” – obiektu gospodarczego w zabytkowym osiemnastowiecznym zespole pałacowo-folwarcznym w Jeleniej Górze-Sobieszowie. W kompleksie tym mieścił się niegdyś zarząd majątku rodu SCHAFFGOTSCHÓW. Historycznie „Wielka Stajnia” służyła jako miejsce hodowli koni (do 2004 r.), dodatkowo w różnych częściach budynku hodowano krowy i świnie, a także składowano siano. Po II Wojnie Światowej do 2013 r. kompleks wykorzystywano jako siedzibę kolejnych szkół rolniczych. Obecnym właścicielem i zarządcą budynków jest Karkonoski Park Narodowy.

Ryc. 1-2. Pokątnik złowieszczek *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae) w budynku „Wielkiej Stajni” w Jeleniej Górze-Sobieszowie: 1) osobnik zaobserwowany 10 kwietnia 2022 r.; 2) osobnik zaobserwowany 18 października 2022 r. (fot. K. DOBROWOLSKA-MARTINI).

Fig. 1-2. Churchyard beetle *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae) in the "Wielka Stajnia" building in Jelenia Góra-Sobieszów: 1) an individual observed on April 10, 2022, 2) an individual observed on October 18, 2022 (photo K. DOBROWOLSKA-MARTINI).

Pokątnik złowieszczek jest gatunkiem synantropijnym wykazywanym w budynkach mieszkalnych (w szczególności nieogrzewanych piwnicach) oraz zabudowaniach gospodarczych (KONWERSKI 2004; RUTA 2005; IWAN i in. 2010; KADEJ i in. 2020). Siedlisko tego owada stanowią miejsca stosunkowo wilgotne, charakteryzujące się względnie niskimi, ale stałymi temperaturami oraz obecnością materii organicznej (KOWALCZYK i WATAŁA 1988; SZEP- TYCKI 1990).

Ten stosunkowo duży czarnuchowaty (dł. ciała ok. 30 mm) w Polsce nie jest objęty ochroną. Chrząszcz ten jest jednak ujęty na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (PAWŁOWSKI i in. 2002) i w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” (KONWERSKI 2004) z wysoką kategorią zagrożenia EN (z ang. endangered – gatunek silnie zagrożony wyginięciem). Mimo sporych rozmiarów ciała, gatunek ten znany jest z nielicznych stanowisk, w miarę równomiernie rozmieszczonych na terytorium Polski. Dotychczas wykazywany był między innymi z Pojezierza Mazurskiego (GAWROŃSKI i OLEKSA 2007); Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (BURAKOWSKI i in. 1987; RUTA 2005, 2007; IWAN i in. 2010; BUNALSKI i in. 2011; GAWROŃSKI i OLEKSA 2007; IWAN i in. 2010; MARCZAK i in. 2010; BUNALSKI i in. 2011; KADEJ i in. 2020); Górnego Śląska (BURAKOWSKI i in. 1987; IWAN i in. 2010; KADEJ i in. 2020); Wyżyny Małopolskiej (KOWALCZYK i WATAŁA 1998; RUTA 2005; IWAN i in. 2010; KADEJ i in. 2020) oraz Beskidu Zachodniego (BURAKOWSKI i in. 1987; IWAN i in. 2010; KADEJ i in. 2020). Opisywane powyżej stanowisko *Blaps mortisaga* jest drugim współczesnym stanowiskiem tego chrząszcza na Dolnym Śląsku. Wcześniej z tego województwa wykazywany był jedynie przez GERHARDTA (1910) z Kaczorowa [WS64] koło Jawora oraz KADEJA i in. (2020) z Siekierzyc [WS85] – wsi położonej na terenie gminy Mściwój w powiecie jaworskim.

PIŚMIENNICTWO

- BUNALSKI M., KONWERSKI SZ., PRZEWOŻNY M., RUTA R. 2011. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część 3: Tenebrioninae. Wiadomości Entomologiczne, **30** (4): 211-222.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 3. Katalog fauny Polski. PWN, Warszawa, 23, **14**: 1-309.
- GAWROŃSKI R., OLEKSA A. 2007. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych chrząszczy (Coleoptera) z północnej Polski. Wiadomości Entomologiczne, **26** (1): 5-14.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils geordnet nach dem Catalogus Coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Julius Springer, Berlin. 431 ss.
- IWAN D., KUBISZ D., MAZUR M.A. 2010. The occurrence of Tenebrionidae (Coleoptera) in Poland based on the largest national museum collections. Fragmenta Faunistica, **53**: 1-95.
- KADEJ M., DONIEC J., SMOLIS A., KUKLA M., SZOLTYS H., DOBOSZ R. 2020. Nowe stanowiska pokątnika złowieszczka *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Tenebrionidae, Tenebrioninae, Blaptini) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana, **28** (online 006): 1-5.
- KONWERSKI SZ. 2004. (EN) *Blaps mortisaga* (LINNAEUS, 1758), pokątnik złowieszczek, churchyard beetle; Ordo: Coleoptera / Chrząszcze, Familia: Tenebrionidae / czarnuchowate. (ss. 136-137) [W:] Z. GŁOWACIŃSKI, J. NOWACKI. (red.): Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. IOP PAN – AR im. A. Cieszkowskiego, Kraków – Poznań.
- KOWALCZYK J.K., WATAŁA C. 1988. Interesujące chrząszcze (Insecta, Coleoptera) na Wyżynie Łódzkiej. Przegląd Zoologiczny, **32**: 543-546.
- MARCZAK D., LASECKI R., MROCZYŃSKI R. 2010. Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, **29** (4): 273-282.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera chrząszcze. (ss. 88-110) [W:] Z. GŁOWACIŃSKI (red.): Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. IOP PAN Kraków.
- RUTA R. 2005. Nowe stanowisko pokątnika złowieszczka *Blaps mortisaga* (L.) (Coleoptera: Tenebrionidae) w dolinie Noteci oraz uwagi o występowaniu, biologii, ekologii i zagrożeniu pokątników. Wiadomości Entomologiczne, **24** (1): 33-42.
- RUTA R. 2007. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci. Nowy Pamiątnik Fizjograficzny, **5**: 49-107.
- SZEPTYCKI A. 1990. Owady bezskrzydłe (Apterygota) Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera, **1**: 53-57.

Wpłynęło: 11 stycznia 2024
Zaakceptowano: 22 maja 2024